

*Яворская О.Б.**фармацевт, косметолог,**Luxury Cosmetology Zurich, Швейцария, г. Цюрих*

COMBINED METHODS OF NONINVASIVE SKIN REJUVENATION

*Yavorskaya O.**pharmacist, cosmetologist,**Luxury Cosmetology Zurich, Switzerland, Zurich***Аннотация**

Статья посвящена анализу современных неинвазивных и комбинированных методов омоложения кожи, применяемых в эстетической дерматологии. Рассматриваются биологические механизмы возрастных изменений кожи, включая снижение синтеза коллагена и эластина, нарушение структуры внеклеточного матрикса и ухудшение микроциркуляции. Представлен обзор современных неинвазивных технологий коррекции возрастных изменений кожи, таких как лазерные методы, интенсивный импульсный свет, радиочастотное воздействие, ультразвуковые технологии и фотобиомодуляция. Особое внимание уделено комбинированным протоколам омоложения, основанным на сочетании различных методов воздействия на кожу. Показано, что использование комплексных подходов позволяет воздействовать на несколько механизмов старения кожи одновременно и может повышать эффективность эстетических процедур. Рассмотрены также перспективные направления развития технологий омоложения кожи, включая персонализацию процедур, применение цифровых технологий анализа состояния кожи и расширение клинических исследований комбинированных методик.

Abstract

The article is devoted to the analysis of modern non-invasive and combined skin rejuvenation methods used in aesthetic dermatology. The biological mechanisms of age-related skin changes are considered, including decreased synthesis of collagen and elastin, disruption of the extracellular matrix structure and deterioration of microcirculation. An overview of modern non-invasive technologies for correcting age-related skin changes, such as laser methods, intense pulsed light, radio frequency exposure, ultrasound technologies, and photobiomodulation, is presented. Special attention is paid to combined rejuvenation protocols based on a combination of different skin treatments. It has been shown that the use of integrated approaches makes it possible to influence several mechanisms of skin aging simultaneously and can increase the effectiveness of aesthetic procedures. Promising areas for the development of skin rejuvenation technologies were also considered, including the personalization of procedures, the use of digital technologies for skin condition analysis and the expansion of clinical trials of combined techniques.

Ключевые слова: омоложение кожи, возрастные изменения кожи, неинвазивные методы, комбинированные технологии омоложения, лазерные технологии, радиочастотное воздействие, ультразвуковой лифтинг, фотобиомодуляция, эстетическая дерматология, фотостарение.

Keywords: skin rejuvenation, age-related skin changes, noninvasive methods, combined rejuvenation technologies, laser technologies, radiofrequency exposure, ultrasound lifting, photobiomodulation, aesthetic dermatology, photoaging.

Актуальность исследования

Возрастные изменения кожи являются естественным проявлением биологического старения организма и сопровождаются снижением синтеза коллагена и эластина, уменьшением упругости кожи, появлением морщин и нарушением пигментации. На состояние кожи также существенно влияют внешние факторы, в том числе ультрафиолетовое излучение, неблагоприятные экологические условия и особенности образа жизни. В связи с этим проблема профилактики и коррекции возрастных изменений кожи остается одной из актуальных задач современной дерматологии и эстетической медицины.

В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса к неинвазивным методам омоложения кожи. Это связано с тем, что такие процедуры позволяют улучшить внешний вид кожи без хирур-

гического вмешательства, характеризуются меньшей травматичностью и коротким периодом восстановления. Современная косметология располагает широким спектром технологий неинвазивного воздействия, включая лазерные, радиочастотные и ультразвуковые методы.

Вместе с тем процессы старения кожи имеют комплексный характер, поэтому применение отдельных методов не всегда обеспечивает выраженный и длительный результат. В связи с этим особое значение приобретает использование комбинированных протоколов омоложения, основанных на сочетании различных неинвазивных технологий. Исследование эффективности таких методов является актуальным направлением современной эстетической медицины.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ современных неинвазивных и комбинированных

технологий омоложения кожи, а также оценка их роли в коррекции возрастных изменений и повышении эффективности эстетических процедур.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования послужили научные публикации, клинические исследования и обзорные статьи по дерматологии и эстетической медицине, посвященные проблемам старения кожи и современным методам ее коррекции.

В работе использованы методы анализа и обобщения научной литературы, сравнительный анализ различных неинвазивных технологий омоложения кожи, а также систематизация данных клинических исследований, посвященных применению комбинированных протоколов в эстетической дерматологии.

Результаты исследования

Кожа является крупнейшим органом человеческого организма и выполняет важные защитные, барьерные и регуляторные функции. Она состоит из нескольких основных слоев: эпидермиса, дермы и подкожно-жировой клетчатки. Эпидермис выполняет защитную функцию и участвует в процессах обновления клеток, дерма содержит коллагеновые и эластиновые волокна, обеспечивающие упругость и прочность кожи, а также сосуды, нервные окончания и фибробласты. С возрастом во всех слоях кожи происходят постепенные структурные и функциональные изменения, которые проявляются истончением тканей, снижением эластичности и появлением морщин. Исследования показывают, что при старении уменьшается толщина эпидермиса и дермы, нарушается структура дермо-эпидермального соединения и снижается способность кожи к регенерации и заживлению повреждений.

Одним из ключевых факторов возрастных изменений кожи является снижение синтеза коллагена и эластина – белков, формирующих основу внеклеточного матрикса дермы. Коллаген обеспечивает прочность и механическую устойчивость

кожи, тогда как эластин отвечает за ее упругость и способность восстанавливать форму после растяжения. С возрастом активность фибробластов снижается, что приводит к уменьшению выработки коллагена типов I и III, а также к разрушению эластических волокон. По данным научных исследований, синтез коллагена и эластина уменьшается примерно на один процент ежегодно, что постепенно приводит к дезорганизации соединительной ткани дермы и формированию морщин [4, с. 100].

Кроме уменьшения количества коллагена, возрастные изменения кожи сопровождаются изменением структуры внеклеточного матрикса. Коллагеновые волокна становятся фрагментированными и теряют упорядоченность, а эластиновая сеть постепенно разрушается. Это приводит к уменьшению толщины дермы и снижению ее механической прочности. Одновременно уменьшается количество фибробластов и сосудов, что ухудшает микроциркуляцию и снабжение тканей кислородом и питательными веществами. В результате кожа становится более сухой, менее эластичной и подверженной повреждениям.

Возрастные изменения кожи обусловлены как внутренними, так и внешними факторами. Внутреннее (хронологическое) старение связано с генетически обусловленными процессами клеточного старения, накоплением повреждений ДНК и снижением способности клеток к делению. Внешнее старение связано с воздействием факторов окружающей среды, среди которых наиболее значимым считается ультрафиолетовое излучение. Хроническое воздействие солнечной радиации вызывает фотостарение, характеризующееся появлением глубоких морщин, пигментных пятен и снижением упругости кожи. Эти изменения сопровождаются разрушением коллагеновых и эластиновых волокон, что усиливает процессы старения кожи [7, с. 95].

Основные морфологические изменения кожи при старении представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные морфологические изменения кожи при старении

Структура кожи	Основные возрастные изменения	Последствия
Эпидермис	Истончение слоя, снижение скорости обновления клеток	Повышенная сухость и чувствительность кожи
Дерма	Снижение количества коллагена и эластина	Появление морщин и снижение упругости
Фибробласты	Уменьшение активности клеток	Замедление синтеза коллагена
Сосудистая сеть	Уменьшение микроциркуляции	Ухудшение питания тканей
Внеклеточный матрикс	Дезорганизация коллагеновых волокон	Снижение прочности и плотности кожи

Источник: составлено автором на основе дерматологических исследований.

Наряду с морфологическими изменениями, старение кожи сопровождается нарушением ее физиологических функций. Уменьшается барьерная способность кожи, ухудшается иммунная защита и снижается способность тканей к восстановлению после повреждений. Исследования показывают, что

возрастные изменения затрагивают также иммунные клетки кожи, меланоциты и клетки Лангерганса, что приводит к снижению защитных свойств и повышенной восприимчивости к инфекциям и внешним воздействиям. Структурные изменения кожи при старении представлены на рисунке ниже.

Рис. Структурные изменения кожи при старении [8]

Современные научные исследования показывают, что процессы старения кожи являются многофакторными и затрагивают различные структуры тканей. Понимание биологических механизмов старения кожи имеет важное значение для разработки эффективных методов коррекции возрастных изменений. В эстетической медицине используются различные подходы, направленные на стимуляцию синтеза коллагена, улучшение микроциркуляции и восстановление структуры дермы. К таким методам относятся лазерные технологии, радиочастотное воздействие, фототерапия и ультразвуковые методы. Их действие основано на контролируемом воздействии энергии на ткани, что запускает процессы регенерации и стимулирует образование новых коллагеновых волокон [6, с. 1240].

Современная эстетическая дерматология активно использует неинвазивные методы омоложения кожи, которые позволяют улучшить ее внешний вид без хирургического вмешательства и длительного периода восстановления. Такие технологии направлены на стимуляцию естественных процессов регенерации кожи, улучшение структуры дермы и повышение упругости тканей. В научной литературе отмечается, что неинвазивные методы применяются для коррекции морщин, пигментных нарушений, снижения тонуса кожи и признаков фотостарения [1, с. 75].

Одним из наиболее распространенных направлений являются световые технологии, к которым относятся лазерные методы и интенсивный импульсный свет (IPL). Принцип их действия основан на селективном фототермоллизе – контролируемом воздействии световой энергии на определенные структуры кожи. В результате происходит стимуляция процессов обновления тканей и улучшение текстуры кожи. В клинических исследованиях отмечается, что системы IPL обычно работают в диапазоне

примерно 500–1200 нм и используются для коррекции сосудистых и пигментных изменений кожи.

Другим широко применяемым методом является радиочастотное воздействие (RF-технологии). Данный метод основан на прогревании дермальных слоев кожи с помощью радиочастотной энергии. В научных обзорах указывается, что контролируемое нагревание тканей может стимулировать процессы ремоделирования дермы и приводить к улучшению упругости кожи. Эффект после процедуры развивается постепенно и может усиливаться в течение нескольких месяцев за счет формирования новых коллагеновых волокон.

В современной косметологии также применяются ультразвуковые технологии омоложения кожи. Микрофокусированный ультразвук позволяет воздействовать на более глубокие структуры кожи без повреждения поверхностных слоев. В систематических обзорах отмечается, что данный метод используется для коррекции возрастных изменений, связанных с потерей тонуса кожи, и может приводить к постепенному улучшению ее плотности и эластичности.

К числу неинвазивных методов также относят фотобиомодуляцию с использованием светодиодных источников (LED-терапия). В научных публикациях рассматриваются различные длины волн, включая 633 и 830 нм, которые применяются для стимуляции клеточной активности и улучшения состояния кожи. LED-терапия характеризуется высокой переносимостью и обычно используется курсами процедур [2, с. 621].

Помимо аппаратных технологий, важную роль в коррекции возрастных изменений кожи играют дерматологические средства наружного применения. Наиболее изученными являются топические ретиноиды, включая третиноин, эффективность которого при фотостарении подтверждена клиниче-

скими исследованиями. В дерматологической практике также применяются поверхностные химические пилинги на основе альфа-гидроксикислот, в частности гликолевой кислоты, которые способствуют обновлению эпидермиса и улучшению текстуры кожи.

Примеры параметров и источников для неинвазивных технологий омоложения описаны в таблице 2.

Таблица 2

Примеры параметров и источников для неинвазивных технологий омоложения

Технология	Тип воздействия / параметр	Основные характеристики
IPL (интенсивный импульсный свет)	Спектр 500-1200 нм	Световое воздействие на хромофоры кожи, применяется для коррекции сосудистых и пигментных изменений
Микрофокусированный ультразвук	Воздействие на глубокие слои дермы	Стимуляция ремоделирования тканей без повреждения эпидермиса
Радиочастотное воздействие (RF)	Прогрев дермы радиочастотной энергией	Стимуляция синтеза коллагена и улучшение упругости кожи
LED-фототерапия	Длины волн 633 нм и 830 нм	Фотобиомодуляция, стимуляция клеточной активности
Неаблятивный фракционный лазер	Длина волны около 1550 нм	Улучшение текстуры кожи и стимуляция процессов обновления
Топический третиноин	Наружный ретиноид	Клинически подтвержденное средство для коррекции признаков фотостарения

Источник: разработка автора по данным открытых публикаций.

В современной эстетической дерматологии комбинированные протоколы омоложения кожи рассматриваются как одно из наиболее перспективных направлений коррекции возрастных изменений. Это связано с тем, что процессы старения кожи имеют многофакторный характер и затрагивают различные структуры кожного покрова: эпидермис, дерму, сосудистую сеть и внеклеточный матрикс. В связи с этим применение одного метода не всегда позволяет воздействовать на все механизмы старения, тогда как сочетание различных технологий дает возможность комплексно улучшить состояние кожи.

В научной литературе комбинированные протоколы описываются как последовательное или одновременное применение различных неинвазивных методов в рамках одной терапевтической программы. На практике часто используются сочетания аппаратных технологий, которые воздействуют на ткани кожи на разных уровнях. Например, сочетание световых методов и радиочастотного воздействия позволяет одновременно влиять на пигментацию, сосудистые изменения и упругость кожи. В исследованиях отмечается, что подобные комбинации могут повышать эффективность процедур и улучшать клинический результат.

Одним из известных примеров комбинированных технологий является метод электрооптической синергии (ELOS), который объединяет световое воздействие и радиочастотную энергию. В клинических исследованиях данный подход рассматривается как неаблятивная технология омоложения, при которой совместное применение двух видов энергии позволяет достигать выраженного эффекта при использовании более низких уровней воздействия

каждого из компонентов. В публикациях отмечается улучшение текстуры кожи, уменьшение выраженности морщин и повышение ее плотности [5, с. 185].

Комбинированные протоколы могут включать также последовательное применение различных аппаратных процедур, например радиочастотного воздействия и ультразвуковых технологий. Эти методы имеют разные механизмы действия и различную глубину проникновения энергии в ткани, что позволяет воздействовать на несколько уровней кожного покрова. В клинических наблюдениях сообщается о положительной динамике состояния кожи после проведения курса процедур, включающего несколько технологий.

В ряде клинических исследований также анализируется сочетание лазерных методов омоложения с другими технологиями. В систематических обзорах отмечается, что комбинированные лазерные протоколы могут демонстрировать более выраженные результаты по сравнению с использованием одного метода. При этом подчеркивается необходимость индивидуального подбора процедур с учетом типа кожи пациента, степени выраженности возрастных изменений и возможных рисков нежелательных реакций [3, с. 148].

Перспективы развития комбинированных технологий омоложения кожи в современной дерматологии и эстетической медицине в первую очередь связаны с повышением точности диагностики и персонализацией протоколов. В открытых обзорах по применению искусственного интеллекта в эстетической медицине и дерматологии отмечается рост роли цифрового анализа изображений, прогнозирования результата и поддержки принятия решений при планировании процедур. Это означает, что

комбинированные схемы все чаще будут подбираться не «по шаблону», а с учетом объективных параметров кожи и динамики изменений.

Еще одно направление связано с развитием неинвазивной визуализации кожи для контроля эффективности и безопасности курсов омоложения. В публикациях по неинвазивной оптической визуализации подчеркивается клиническая ценность методов, позволяющих оценивать структуры кожи *in vivo* (например, оптическая когерентная томография и другие методы), что расширяет возможности объективного мониторинга до и после процедур. Параллельно расширяется доказательная база конкретных сочетаний технологий: в клинических работах описываются комбинации, демонстрирующие более выраженные изменения по нескольким показателям качества кожи в одной программе лечения.

Выводы

Таким образом, возрастные изменения кожи являются сложным многофакторным процессом, затрагивающим различные структуры кожного покрова. Современные неинвазивные технологии омоложения позволяют улучшать состояние кожи за счет стимуляции процессов регенерации и ремоделирования дермы. Наиболее перспективным направлением в эстетической дерматологии является применение комбинированных протоколов, основанных на сочетании различных аппаратных и дерматологических методов. Использование комплексных подходов позволяет воздействовать на несколько механизмов старения кожи одновременно и может обеспечивать более выраженный клинический результат. Дальнейшее развитие технологий омоложения связано с персонализацией процедур, совершенствованием методов диагностики кожи и расширением клинических исследований эффективности комбинированных методик.

Список литературы

1. Бакина Е.В. Современные методы омоложения в эстетической косметологии // *Международный научно-исследовательский журнал*. – 2016. – № 4-5(46). – С. 74-76. – DOI 10.18454/IRJ.2016.46.225.
2. Жукова Е.С., Щербатюк Т.Г., Потапов А.Л. [и др.] Исследование эффектов фотобиомодуляции фиолетово-синим и красным светом в условиях экспериментального онкогенеза // *Медицина труда и промышленная экология* – 2020. – № 60(9). – С. 618-623.
3. Кручинская М.Г., Мантурова Н.Е., Стенько А.Г. Эффективность комбинированного применения RF-терапии и лазерных технологий в коррекции инволютивных изменений кожи лица // *Физиотерапия, бальнеология и реабилитация*. – 2019. – С. 145-153.
4. Потекаев Н.Н., Борзых О.Б., Карпова Е.И. [и др.] Современный взгляд на патогенетические механизмы возрастных изменений кожи // *Медицинский вестник Северного Кавказа*. – 2023. – Т. 18, № 1. – С. 98-104. – DOI 10.14300/mnnc.2023.18023.
5. Скомаровский В.С., Дорофеева Т.Г. Технологии на основе световых, радиочастотных и плазменных воздействий в эстетической медицине // *Альманах клинической медицины*. – 2008. – С. 184-185.
6. Уцумиева К. Механизмы старения кожи: новейшие методы коррекции и профилактики // *Международный научный журнал «Вестник науки»*. – 2024. – № 11(80). – С. 1239-1244.
7. Шепитько В.И., Ерошенко Г.А., Лисаченко О.Д. Возрастные аспекты строения кожи лица человека // *Мир медицины и биологии*. – 2013. – С. 91-97.
8. Сияние кожи – Облик. *Esthetic Guide* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://oblikmagazine.ru/projects-archive/oblik-material_35_42-45/.